

**SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHGA
QARATILGAN SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI**

**IRRIGATION TECHNOLOGIES FOR EFFICIENT USE OF WATER
RESOURCES**

Kadirov Sh.Y., Masharipov I.G., Rajapbayev N.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotasiya. Maqolada allyuvial-o‘tloqi tuproqlar sharoitida g‘o‘za yetishtirishda egatlar oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) texnologiyasini qo‘llash natijasida mavsum davomida qancha miqdorda suv iqtisod qilinganligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Qo‘sh qatorlab sug‘orish, suv resurslari, suv rejimi, g‘o‘za, sug‘orish me‘yori, hosildorlik, sug‘orish texnologiyasi.

Abstract. The article presents data on the volume of water saved during the season as a result of using furrow irrigation technology when growing cotton on alluvial-meadow soils.

Keywords. Furrow irrigation, water resources, water regime, cotton, irrigation rate, yield, irrigation technology.

Kirish. O‘zbekiston suv zaxiralari cheklangan region bo‘lib, qurg‘oqchilik eng dolzarb muammolardan biridir. Shuning uchun qishloq xo‘jaligi ekinlarining suv tanqisligiga chidamli yangi navlarini yaratish, suv tejavchi sug‘orish texnologiyalarini keng qo‘llash olimlar oldida turgan muhim vazifalardir. Qishloq xo‘jaligida mavjud resurslardan to‘g‘ri foydalanish, ekinlarni parvarishlashning ilmiy asoslangan agrotexnologiyalarini joriy etish, kam mablag‘ va mehnat sarflab yuqori va sifatli hosil yetishtirish muhim ahamiyatga egadir [1]. Xorazm viloyatining qadimdan sug‘oriladigan yerlarining meliorativ holatini yaxshilash, tuproq unumdorligini oshirish, suv resurslaridan samarali foydalanishni to‘g‘ri tashkil etish natijasida qishloq xo‘jaligi ekinlariga berilayotgan suvlarni nazoratga olib, kollektor-zovurlarga tushadigan oqava suvlar miqdorini kamaytirish mumkin [2]. G‘o‘zaning maqbul sug‘orish tartibi va tejamkor sug‘orish texnologiyalarini ishlab chiqish, o‘simliklarning nazariy suv ist‘emolini aniqlashda empirik formulalar orqali hisoblashlarni

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

takomillashtirish, tuproqning turi va sizot suvlari satxi yaqin joylashuvi va ularni mineralizatsiyasini inobatga olgan holda qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishning maqbul muddatlari, me‘yorlarini aniqlash suv resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlardir [4].

Egatlar oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) usulida ekin dalasiga suv egatlar orasidagi har bir ariqdan emas, balki egat oralatib, ya‘ni bir ariqdan suv oqizilib, navbatdagi ariq quruq qoldirilgan holda beriladi. Bunda tuproqdan suv bug‘lanishi va tuproqqa suv sizilishi keskin kamayadi. Suv tejevchi texnologiyalardan keng foydalanish hisobiga suv sarfini 20-25 foiz kamaytirish imkonini beradi. Respublikada hozir suvni har tomonlama tejash, daryolar oqimini to‘liq boshqarish, sug‘orish tizimlarini texnik takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash, kam suv iste‘mol qiladigan ekinlarni ekish va introduksiya qilish hisobiga suv tanqisligini bartaraf etish mumkin [3].

Tadqiqotning ob‘ekti va predmeti. Tadqiqotning ob‘ekti sifatida Xorazm viloyatining allyuvial-o‘tloqi, mexanik tarkibi o‘rtacha qumoq tuproqlari va g‘o‘zaning o‘rta tolali istiqbolli Niyat navi olingan. Egatlab sug‘orishning takomillashgan suvtejamkor texnologiyalari, g‘o‘zani sug‘orish tartibi va suv iste‘moli tadqiqotning predmeti hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Xorazm viloyatining allyuvial o‘tloqi tuproqlari sharoitida istiqbolli Niyat g‘o‘za navini yer ustidan egatlab sug‘orishning takomillashgan suv tejevchi texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning uslublari. Dala va laboratoriya tadqiqotlari va fenologik kuzatishlar Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy–tadqiqot institutining “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” asosida bajarilgan. Olingan ma‘lumotlar aniqligi va ishonchliligi umumqabul qilingan B.A. Dospexov uslubi yordamida matematik–statistik tahlil qilingan. Tajriba tizimi quyidagi ko‘rinishda bo‘ldi (1-jadval).

1-jadval

Tajriba tizimi

Variante raqami	G‘o‘zani yer ustidan sug‘orish texnologiyalari	Tuproqning hisobiy qatlamlari, sm
----------------------------	---	--

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1	Ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish (nazorat)	faktik o‘lchovlar
2	Egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab)	70–100–70
3	Egatni qarama-qarshi tomonidan sug‘orish	70–100–70

Tadqiqot natijalari. Shuni ta’kidlash lozimki, tajribada sug‘orish rejimi ChDNS ga nisbatan 70-75-65 % deb qabul qilingan. Bu mahalliy sharoit uchun sug‘orishdan oldingi optimal namlik hisoblanadi. Tajriba maydonining ChDNS 22% ga teng. G‘o‘zani sug‘orishdan oldingi tuproq namligi ko‘rsatkichlariga muvofiq birinchi sug‘orish gullash davriga to‘g‘ri keldi. Ya’ni, g‘o‘za gullashgacha sug‘orilmadi va tuproqning sug‘orishdan oldingi namligi ChDNS ga nisbatan 70% bo‘lganda sug‘orish talab qilinmadi. Rivojlanishning bu fazasida tuproqda etarli nam zaxiralari mavjud edi. Gullash-hosil to‘plash fazasida tuproq namligi ChDNS ga nisbatan 75% deb qabul qilingan rejimda, namlik tuproq og‘irligiga 16.5% ga teng bo‘lganda sug‘orish talab qilinardi. Tajribaning 2 va 3 variantlarida bu talabga rioya qilindi: 2 variantda - 16.60% va 3 variantda - 16.64%, faqat 1 variantda, ya’ni ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish (nazorat) variantida tuproq namligi og‘irligiga nisbatan 16.20% ga teng bo‘lganda sug‘orish amalga oshirildi. Lekin namlikning bu darajada kamayishidan keyin sug‘orishni amalga oshirish unchalik kritik holat emas, chunki bu tajribaning xatoligi doirasidagi kattalikdir. Keyinchalik o‘tkazilgan sug‘orishlarda qabul qilingan sug‘orish rejimiga barcha variantlarda amal qilindi. Umuman olganda g‘o‘za 1 va 3 variantlarda jami uch marta sug‘orildi. Bunda g‘o‘za gullash-hosil to‘plash fazasida ikki marta, pishish fazasida esa bir marta sug‘orildi. 2 variantda esa, ya’ni egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) usulida 4 marta sug‘orish o‘tkazildi: g‘o‘za gullash-hosil to‘plash fazasida uch marta, pishish fazasida esa bir marta sug‘orildi (2-jadval).

2-jadval

G‘o‘zani sug‘orishdan oldin tuproqning namligi (tuproq og‘irligi va ChDNS ga nisbatan % hisobida)

Sug‘orish texnologiyasi	Sug‘orish tartibi			
	1-sug‘orish	2-sug‘orish	3-sug‘orish	4-sug‘orish

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

	Tuproq og'ir. nisb.	ChDNS ga nisb.						
1 variant (nazorat)	16,2 0	74,0 7	16,7 7	78,2 3	14,6 8	66,7 3		
2 variant	16,6 0	75,4 5	16,6 2	75,5 5	16,5 8	75,3 7	14,4 4	65,6 3
3 variant	16,6 4	75,6 4	16,5 8	75,3 6	14,4 1	65,5 0		

Sug‘orish me‘yorlarida variantlar bo‘yicha ma‘lum farqlar kuzatildi. Nazorat variantida (ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish) boshqa variantlarga nisbatan sug‘orish me‘yori yuqoriroq bo‘ldi. Bu variantda mavsumiy sug‘orish me‘yori 3701 m³/ga ni tashkil qilgan bo‘lsa, eng kam suv sarfi 2 variantda, ya‘ni egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) amalga oshirilganda kuzatildi va u 2606 m³/ga teng bo‘ldi. Egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) texnologiyasi qo‘llanilganda (2 var.) ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish usuliga (1 var.) nisbatan bir mavsum davomida 1095 m³/ga suv iqtisod qilishga erishildi. Egatni qarama–qarshi tomonidan sug‘orish texnologiyasiga (3 var.) nisbatan egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) texnologiyasi variantida (2 var.) mavsum davomida 586 m³/ga suv tejaldi (3-jadval).

3-jadval

G‘o‘zani sug‘orish me‘yorlari, m³/ga

Varian t raqami	G‘o‘zani yer ustidan sug‘orish texnologiyalar i	1- sug‘oris h me‘yori	2- sug‘oris h me‘yori	3- sug‘oris h me‘yori	4- sug‘oris h me‘yori	Mavsumi y sug‘orish me‘yori
1	Ishlab chiqarishda qabul qilingan sug‘orish (nazorat)	1265	1248	1188		3701

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2	Egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab)	662	641	655	648	2606
3	Egatni qarama–qarshi tomonidan sug‘orish	1167	1129	896		3192

Xulosa. Egatlab sug‘orishning turli tejankor texnologiyalarini sinab ko‘rish natijasida ma’lum bo‘ldiki, egat oralatib sug‘orish (qo‘sh qatorlab) texnologiyasini qo‘llash mavsum davomida taxminan har gektariga 1000 m³ suvni tejash imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aliev J., Sayimbetov A. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. 2015 yil, № 3 (61), 57-b.
2. Isaev S.X., Mardiev Sh.X., Dustov J. Xorazm viloyati tuproqlarining sho‘rlanish dinamikasi. Xiva, Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi, maxsus son, 2019. 62-b.
3. Ramazanov O., Xalmirzaeva M., Nasonov V. Dehqonchilikda suv tanqisligi: muammo va echim -// O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali ilmiy ilovasi, 1-son, 2008 yil, 41-b.
4. Hamidov M.X., Matyakubov B.Sh. G‘o‘zani sug‘orish tartibi va tejankor sug‘orish texnologiyalari / Monografiya /T.: TIQXMMI. - 2019. 194-b.